

TÍTULO: FORMANDO OLHARES CRÍTICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE CAPACITAÇÃO EM MODELAGEM ECOSISTÊMICA

DOI: 10.5281/zenodo.17808918

AUTORES: ROBERTA LARISSA ROLIM FIDELIS, IRINEU FERREIRA DA SILVA NETO, AMANDA DUARTE PEREIRA SOARES, WANESSA ALVES MOREIRA, ALDYANNE DE BRITO FREIRE, VIVIANE BEZERRA DA SILVA, PATRÍCIA PEREIRA TAVARES DE ALCÂNTARA, FRANCISCO ELIZAUDO DE BRITO JÚNIOR

INTRODUÇÃO: A MODELAGEM ECOSISTÊMICA É UMA ABORDAGEM ANALÍTICA E METODOLÓGICA QUE BUSCA COMPREENDER OS PROCESSOS DE SAÚDE E DOENÇA A PARTIR DA INTERAÇÃO ENTRE FATORES SOCIAIS, AMBIENTAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E BIOLÓGICOS DOS TERRITÓRIOS. NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), COMPREENDER O TERRITÓRIO DE FORMA CRÍTICA E INTEGRADA PERMITE UMA ATUAÇÃO MAIS EFICIENTE NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PARA RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI (PRMSC), COM FOCO EM MODELAGEM ECOSISTÊMICA. **MÉTODOS:** A OFICINA FOI REALIZADA EM MAIO DE 2025, COM ABORDAGEM TEÓRICO-PRÁTICA, PARA PROFISSIONAIS DE 6 CATEGORIAS. PRIMEIRAMENTE, FORAM ABORDADOS CONCEITOS INTRODUTÓRIOS E APRESENTADAS E DISCUTIDAS AS FERRAMENTAS OPERACIONAIS UTILIZADAS NO PROCESSO. O MOMENTO PRÁTICO FOI DEDICADO AO PREENCHIMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLANILHA DE ESTRATIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES COM DADOS FAMILIARES E INDIVIDUAIS SIMULADOS E FORMULÁRIOS DE POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO TERRITÓRIO A PARTIR DE VISITAS IN LOCO PARA ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DE MAPAS, UTILIZANDO GEOTECNOLOGIAS, E MATRIZ DE CORVALÁN. **RESULTADOS:** A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA COM A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS, ALIADA À COMPREENSÃO CONTEXTUAL DOS CONCEITOS RELACIONADOS AOS TERRITÓRIOS, POSSIBILITOU A VISUALIZAÇÃO MAIS INTEGRADA DAS VULNERABILIDADES O QUE CORROBOROU PARA QUE OS RESIDENTES CONSTRUÍSSEM PROJETOS DE INTERVENÇÃO COM BASE NA ANÁLISE TERRITORIAL DOS SEUS CAMPOS DE PRÁTICA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO ESTRATÉGIAS MAIS ASSERTIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS INIQUIDADES EM SAÚDE DE CADA TERRITÓRIO. DESSA FORMA, O MOMENTO CONTRIBUIU SIGNIFICATIVAMENTE PARA O FORTALECIMENTO DO OLHAR TERRITORIAL CRÍTICO DOS PROFISSIONAIS, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ANÁLISE E INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS. **CONCLUSÃO:** APESAR DA SUA IMPORTÂNCIA, O USO DE METODOLOGIAS COMO MODELAGEM E GEORREFERENCIAMENTO AINDA É INCIPIENTE NOS PROCESSOS FORMATIVOS EM SAÚDE. PORTANTO A CAPACITAÇÃO DOS RESIDENTES, CONTRIBUIU PARA PREENCHER ESSA LACUNA, PROMOVENDO UMA FORMAÇÃO CRÍTICA E VOLTADA À REALIDADE TERRITORIAL.

PALAVRAS-CHAVE: TERRITORIALIZAÇÃO; SAÚDE COLETIVA; GEORREFERENCIAMENTO; EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE